

**PERBEDAAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS
ANTARA SISWA YANG MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN *OPEN ENDED* DAN MODEL PEMBELAJARAN
MEANS ENDS ANALYSIS DITINJAU DARI TINGKAT *SELF
CONFIDENCE***

Siti Khodijah^{*}, Runisah, & Mellawaty

Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Wiralodra, Jl. Ir. H. Juhanda KM.03, Indramayu.

Khodijahsiti1396@gmail.com, runisah@unwir.ac.id, mellawaty@unwir.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan representasi matematis siswa 1) Berdasarkan model pembelajaran, 2) Berdasarkan tingkat *Self Confidence* 3) Berdasarkan interaksi model pembelajaran dengan tingkat *self confidence*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII pada salah satu SMP Negeri di kabupaten Indramayu tahun pelajaran 2019/2020. Sampel diambil sebanyak dua kelas menggunakan teknik *cluster random sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan representasi untuk mengukur kemampuan siswa dan angket skala sikap *self confidence*. Analisis data yang digunakan yaitu ANAVA dua jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat perbedaan kemampuan representasi berdasarkan model pembelajaran, 2) Terdapat perbedaan kemampuan representasi berdasarkan tingkat *self confidence*, 3) Terdapat perbedaan kemampuan representasi berdasarkan interaksi antara model pembelajaran dan tingkat *self confidence*.

1. Pendahuluan

Kemampuan representasi merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan dan harus dimiliki oleh siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam *National Council of Teachers of Mathematics* (NCTM) (Leo Adhar Effendi, 2017: 2), menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*), kemampuan komunikasi (*communication*), kemampuan koneksi (*connection*), kemampuan penalaran (*reasoning*), dan kemampuan representasi (*representation*).

Kemampuan representasi adalah bentuk atau proses pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut (Muhamad Sabirin, 2014), dengan kata lain kemampuan representasi dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk menyatakan sesuatu dalam bentuk tertentu, baik berupa tabel, grafik, simbol, persamaan matematis, maupun kata-kata.

Namun pada kenyataannya kemampuan representasi matematis masih rendah, Berdasarkan dari hasil pengamatan Danawatul Mursidah, Sri Uchiawati, dan Midjan (2107), bahwa kemampuan representasi matematis peserta didik di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Faktor yang menyebabkan kemampuan representasi peserta didik yaitu terletak pada penggunaan model pembelajaran yang belum tepat. Untuk dapat memahami setiap konsep dalam matematika yang dipelajari, mengomunikasikan gagasan matematis, ataupun mengenai koneksi antar konsep dalam matematika, siswa perlu didukung dengan kemampuan representasi matematis yang baik.

Selain aspek kognitif berupa kemampuan representasi matematis, aspek afektif juga harus diperhatikan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah *self*

confidence. Ismawati mendefinisikan *self confidence* sebagai keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan serta keyakinan seseorang bahwa dirinya dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan sesuatu yang positif (Yuli Amalia, Muhamad Duskri, dan Anizar Ahmad, 2016). Siswa yang memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dirinya akan menjadi lebih aktif dan berani dalam menyelesaikan suatu persoalan sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Jadi, aspek afektif berupa *self confidence* penting dimiliki oleh siswa. Hal ini terbukti dari hasil TIMSS yang menunjukkan bahwa *self confidence* terhadap kemampuan matematika hanya 23% siswa Indonesia yang percaya diri presentase ini lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya (TIMSS, 2015). Namun aspek *self confidence* masih diabaikan oleh guru dalam proses pembelajaran.

Salah satu upaya yang untuk mengatasi rendahnya kemampuan representasi matematis dan *self confidence* adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat salah satunya adalah model pembelajaran *open ended* dan model pembelajaran *means ends analysis*.

Model pembelajaran *open ended* merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikir sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing dalam berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam”, Tri Purwaningsih, Budi Usodo, dan Dewi Retno Sari (2016). *open ended* juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa cara.

Model pembelajaran *means ends analysis* adalah suatu variasi dari model pembelajaran koneksi dengan cara menganalisis permasalahan melalui berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan (Yeni Heryani, Mela Meltin Eptini, 2016). Dalam model pembelajaran *means ends analysis* ini, siswa tidak hanya dinilai pada hasil pengerjaannya, namun juga dinilai pada proses pengerjaan. Proses pembelajaran seperti ini, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir siswa secara optimal, terutama pada kemampuan representasi matematis.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbedaan kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan model pembelajaran. 2) untuk mengetahui perbedaan kemampuan representasi matematis berdasarkan tingkat *self confidence*. 3) untuk mengetahui perbedaan kemampuan representasi berdasarkan interaksi antara model pembelajaran dan tingkat *self confidence*.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu SMP Negeri di Kabupaten Indramayu. Pemilihan sampel diambil menggunakan teknik *cluster random sampling*. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

(Aan Juhana Senjaya, 2017: 287)

Keterangan :

R : Randomisasi sampel

O₁ : Angket tingkat *self confidence*

- S_1 : Kelompok tingkat *self confidence* tinggi
- S_2 : Kelompok tingkat *self confidence* sedang
- S_3 : Kelompok tingkat *self confidence* rendah
- M_1 : Model pembelajaran *open ended*
- M_2 : Model pembelajaran *means ends analysis*
- O_2 : Posttest kemampuan representasi matematis

Sebelum diberikan perlakuan, seluruh siswa pada kelas eksperimen diberikan angket skala sikap untuk mengetahui tingkat *self confidence* siswa. Kelas eksperimen I diberikan perlakuan model pembelajaran *open ended*. Kelas eksperimen II diberikan perlakuan model pembelajaran *means ends analysis*. Tingkat *self confidence* siswa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kategori tingkat *self confidence* siswa didasarkan pada kategori berikut “Kategori tinggi $\mu + \sigma \leq \text{Skor} \leq \text{Maks. Ideal}$, kategori sedang $\mu - \sigma \leq \text{Skor} < \mu + \sigma$, kategori rendah $\text{Min. ideal} \leq \text{Skor} < \mu - \sigma$ ” (Aan Juhana Senjaya. 2017).

Instrumen dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur kemampuan representasi matematis dan instrumen untuk mengukur tingkat *self confidence* siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis berupa tes uraian, sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat *self confidence* siswa berupa angket skala sikap.

Indikator kemampuan representasi matematis dalam penelitian ini adalah

- 1) Representasi visual
Menyajikan data atau informasi dari suatu masalah ke representasi gambar, diagram, grafik atau tabel
- 2) Representasi ekspresi matematika atau persamaan matematika
Menyelesaikan masalah melalui persamaan matematika
- 3) Representasi deskripsi atau pernyataan
Menggunakan langkah-langkah penyelesaian matematika dengan kata-kata

Sebelum digunakan tes kemampuan representasi dan angket skala sikap terlebih dahulu diujicoba dan diperoleh validitas dan reliabilitas. Berdasarkan uji coba validitas instrumen tes kemampuan representasi matematis setiap soal dinyatakan valid. Berdasarkan uji coba reliabilitas instrumen kemampuan representasi matematis diperoleh r_{11} adalah 0,62. Artinya instrumen reliabel sedang.

Indikator *self confidence* menurut Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2015) adalah:

- 1) Percaya pada kemampuan sendiri.
- 2) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan.
- 3) Memiliki konsep diri yang positif.
- 4) Berani mengungkapkan pendapat.

Berdasarkan uji coba validitas instrumen angket skala sikap dinyatakan valid. Berdasarkan uji coba reliabilitas instrumen kemampuan representasi matematis diperoleh r_{11} adalah 0,86. Artinya instrumen reliabel tinggi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan ANAVA dua jalur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Ringkasan Data Hasil Penelitian

M	S					
	S ₁		S ₂		JUMLAH	
M ₁	n ₁₁ =	7	n ₁₂ =	24	nB ₁ =	31
	\bar{Y} =	17,14	\bar{Y} =	16,75	\bar{Y} =	16,84
	s=	1,77	s=	3,90	s=	4,79
M ₂	n ₂₁ =	13	n ₂₂ =	17	nB ₂ =	30
	\bar{Y} =	18,85	\bar{Y} =	14,59	\bar{Y} =	16,43
	s =	4,72	s=	3,94	s=	4,73
JUMLAH	nK ₁ =	20	nK ₂ =	41	nT=	61
	\bar{Y} =	18,25	\bar{Y} =	15,85	\bar{Y} =	16,64
	s=	4,36	s=	4,02	s=	4,13

Dari tabel hasil penelitian dapat dilihat bahwa rata-rata hasil kemampuan representasi matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran *open ended* lebih tinggi daripada model pembelajaran *means ends analysis*, dikarenakan kelas yang menggunakan model pembelajaran *open ended* lebih aktif, karena pembelajaran ini memungkinkan berkembangnya kemampuan berpikir siswa, siswa lebih luas dalam menyampaikan ide-idenya sehingga memberikan keleluasaan kepada siswa untuk melakukan segala pekerjaannya, dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran *means ends analysis*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Mokhammad Ridwan Yudhanegara dan Karunia Eka Lestari, 2015, Ahmad Afandi, 2014, Himmatul Ulya, dan Ratri Rahayu, 2018, dan Wahyu Hidayat dan Ratna Sariningsih, 2018), bahwa pembelajaran *open ended* dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis dan prestasi belajar siswa.

Pembelajaran *open ended* memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan pekerjaannya sehingga memungkinkan berkembang kemampuan berpikir matematisnya serta dapat meningkatkan kreatifitas dari setiap siswa. Pembelajaran *open ended* ini sangat mengutamakan proses pengerjaan dari pada hasil, karena siswa dituntut untuk dapat mengembangkan berbagai cara strategi, metode dan taktik dalam pengerjaan masalah.

Hasil analisis data menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis antara siswa yang memiliki tingkat *self confidence* tinggi, dengan siswa yang memiliki tingkat *self confidence* rendah. Siswa dengan tingkat *self confidence* tinggi memiliki hasil belajar lebih baik daripada tingkat *self confidence* sedang. Namun, ada beberapa siswa yang memiliki tingkat *self confidence* tinggi hasilnya tidak lebih baik dari pada siswa dengan tingkat *self confidence* sedang, dan sebaliknya ada juga siswa dengan tingkat *self confidence* sedang memiliki hasil yang lebih baik daripada yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi Anggreini, Tri Atmojo Kusmayadi dan Riyadi (2016) yang menyatakan bahwa peserta didik dengan kepercayaan diri tinggi mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada kepercayaan diri sedang dan rendah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data serta pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan model pembelajaran *Open ended* dan *Means Ends Analysis*.
- 2) Terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan tingkat *Self confidence*.
- 3) Terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis berdasarkan interaksi antara model pembelajaran dan tingkat *Self confidence*.

5. Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah al'amin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat anugerah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, Ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku Ayahanda Nardi dan Ibunda Taci dan keluarga besarku tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan selalu memotivasi penulis. Ibu Dr. Runisah, M.Pd. selaku dan Ibu Mellawaty, M.pd. selaku author yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, membimbing, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa semua pihak dan sahabat-sahabatku seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat, dukungan, menginspirasi, dan mendoakan penulis. Semoga amal baiknya dibalas dengan sebaik-baiknya balasan sari Allah SWT.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dari diri penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

6. Daftar Pustaka

- [1] Aan Juhana Senjaya. 2017. *Statistika Terapan Untuk Penelitian Bidang Pendidikan dan Pengajaran*. Indramayu : Fkipunwir Press.
- [2] Ahmad Afandi. 2014. Perbandingan Pendekatan *Open-Ended* Dan Inkuiri Terbimbing Ditinjau Dari Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Representasi Multipel Matematis. *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*. Vol 3 No. 1 hal 48-62
- [3] Danawatul Mursidah, Sri Uchtiawati, Dan Midjan. 2017. Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran *Think Talk Write* (TTW) Pada Materi Bangun Datar Segi Empat di Kelas VII E Mts Al-Ibrohimi Manyar Gresik. *Jurnal Didakti*. Vol. 24 No. 1 hal 12-19
- [4] Dewi Anggreini, Tri Atmojo Kusmayadi, Riyadi. 2016. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Group Investigation* (GI) Berbasis *Assessment For Learning* (AFL) Melalui Penilaian Sejawat Pada Materi Persamaan Garis Lurus Ditinjau Dari Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-kota Surakarta. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika* . Vol. 4 No. 8 hal 819-829
- [5] Himmatul Ulya, dan Ratri Rahayu. 2018. Analisis Kebutuhan Perangkat Pembelajaran *Open Ended* Berbasis Keunggulan Lokal Kudus Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis. Prosiding Seminar Nasional. hal 172-177
- [6] Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan. 2015. *Penelitian Pendidikan Matematika*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [7] Leo Adhar Effendi, 2013. Pembelajaran Matematika Dengan Metode Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Dan Pemecahan

- Masalah Matematis Siswa SMP. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 13 No. 2 hal 1-10
- [8] Muhamad Sabirin. 2014. Representasi Dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Pendidikan matematiak IAIN Antasari*. Vol. 1 No. 2 hal 33-44
- [9] Mokhammad Ridwan Yudhanegara, dan Karunia Eka Lestari. 2015. Meningkatkan Kemampuan Representasi Beragam Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Terbuka. *Jurnal Ilmiah Solusi*. Vol. 1 No. 4 hal 97-106
- [9] Muhamad Sabirin. 2014. Representasi Dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Pendidikan matematiak IAIN Antasari*. Vol. 1 No. 2 hal 33-44
- [10] Tri Purwaningsih, Budi Usodo, Dewi Retno Sari. 2016. Eksperimentasi Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Dan *Open Ended Learning* (OEL) Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Segi Empat Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas VII Mts Negeri Se-Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2014/2015. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*. Vol 4 No. 4 Hal 467-475
- [11] Wahyu Hidayat, dan Ratna Sariningsih. 2018. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan *Adversity Quotient* Siswa SMP Melalui Pembelajaran *Open Ended*. *Jurnal JNPM* (Jurnal Nasional Pendidikan matematika). Vol 2 No. 1 hal 109-118
- [12] Yuli Amalia, Muhamad Duskri, Anizar Ahmad. 2015. Penerapan *Model Eliciting Activities* untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan *Self Confidence* Siswa SMA. *Jurnal Didaktik Matematika*. Vol 2 No. 2 hal 38-48
- [13] Yeni Heryani, Mela Meltin Eptini, 2016. Peningkatan kemampuan koneksi matematis peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran *means ends analysis* (MEA). *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika*. Vol. 2 No. 1 hal 171-178